

	Nombre científico / Familia botánica ^a	Nombre común ^b	Actividad o indicación terapéutica. Uso en Medicina tradicional ^c	P/U. ^d	F/P. ^e	Observaciones e información fitoquímica ^f
1	<i>Acacia arabica</i> Lam.) Willd = <i>Acacia nilotica</i> (L.) Willd. ex Delile / <i>Fabaceae</i> .	Goma arábica [Es]. <i>Gum arabic tree</i> , <i>Indian gum tree</i> [In].	Antiviral influenza (H9N2), bronquitis, gripa, tos.	Co., Ho., La., Re.	S/i.	El género <i>Acacia</i> contiene: aceites esenciales: eugenol, agliconas flavonoides, alcaloides [mimosina que es tóxica, dimetil-triptamina, 5-metoxidimetiltriptamina y N-metiltriptamina, tiramina]. Antocianinas, antraquinonas, carotenoides, chalconas, compuestos reductores, cumarinas, esteroides, flavonoide-mucílagos, principios amargos, saponinas, taninos catéquicos. En las hojas tiene glucósidos muy tóxicos que al contacto con una enzima liberan cianuro de hidrógeno (HCN).
2	<i>Acacia cornigera</i> (L.) Willd. = <i>Acacia spadicigera</i> Schltd. & Cham. = <i>Mimosa cornigera</i> L. / <i>Fabaceae</i> .	Árbol del cuerno, chixcanal, cordonzuelo, cuernitos, cuernos de vaca, cuernos de toro [Es]. <i>Bullhorn</i> [In]. <i>Huitzmaxali</i> [Na].	Antiinflamatorio, antitusivo, catarro.	Ta., Rz.	Or. Coc.	Posiblemente elabora los mismos compuestos que otras especies del género <i>Acacia</i> . Además, pertenece al grupo de las llamadas “mirmecofitas”, las que son plantas que viven en simbiosis con hormigas, por lo que sintetiza proteínas antiherbívoros cómo: quitinasa, β -1,3-glucanasa, y peroxidasa, y otra similar a taumatina, y los compuestos fitopatógenos: glucanasas y quitinasas.
3	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd. = <i>Acacia smallii</i> Isely. =	Aroma, aroma, bichi, bimorama, espina sagrada, espino blanco, gabia, guizache, huizache [Es]. <i>Cassie</i> , <i>huisache</i> , <i>Texas huisache</i> ,	Broncodilatador, bronquitis, inflamación de garganta. Irritación de mucosas. Pectoral.	Co., Fl., Ta., Rz.	Coc., Or., In.	Sintetiza aceites esenciales: terpenos (di y triterpenos), flavonoides, compuestos fenólicos, rhamnentina, caempferol, cumarinas, polialcoholes, esteroides, taninos, metil galato,

	<i>Mimosa farnesiana</i> L. / <i>Fabaceae</i> .	<i>klubush, sweet acacia</i> [In]. <i>Zuhinche</i> [Ma]. <i>Huisache</i> [Na].				mucílagos, naringenina, ácidos: gálico, palmítico; prunina. Taninos,
4	<i>Agastache rugosa</i> Kuntze / <i>Lamiaceae</i> = <i>Labiatae</i> .	<i>Fangfeng, huo chiang</i> [Ch]. <i>Mentacoreana</i> [Es]. <i>Blue licorice, chinese giant hyssop, Korean mint</i> [In].	Antiviral (gripe), bronquitis, catarro, covid-19. Expectorante, resequedad garganta, tos.	Ho., Ta.	Varia s f/p. Med. Trad. China. Infusión, oral,	Contiene: Fenilpropanoides, ácidos: cafeico y rosmarínico, cariofileno, calicosin-glucósido, anís-aldehído, cinamaldehído, estragol, genisteína, limoneno, metil eugenol, pachipodol, pulegona, mentona, numerosos terpenos (aceites esenciales).
5	<i>Allium sativum</i> L. / <i>Liliaceae</i> .	Ajo [Es]. <i>Garlic</i> [In].	Antibacterial, antiviral (influenza B, rinovirus, pneumonia, HIV, etc.), Catarros, expectorante, infecciones respiratorias.	Bu.	Coc., Or.	Contiene más de 200 compuestos: aceites esenciales y derivados azufrados (ajoeno, aliína, alcina, alipropil disulfuro, aliisatina, aliixina, aliildisulfuro, aliildisulfuro, aliilmetil-trisulfuro). Ácidos: alílico, araquidónico, ascórbico, caféico, clorogénico, eicosapentaenólico, ferúlico, oleanólico, p-cumárico, y sinápico. Saponinas, α -tocoferol, α -prostaglandina F-2. β -caroteno, β -felandreno, β -sitosterol, β -tocoferol, caempferol, cicloaliina, citral, cis-ajoeno, desgalactotigonina, geraniol, metionina, prostaglandinas A, B, E. Quercetina, rutina, y estigmasterol. No administrar durante el embarazo, la lactancia ni a niños menores de 2 años.
6	<i>Aloysia gratissima</i>	<i>Hapsx iticoocax</i> [Se]. Cedrón del río de la Plata, cedrón del monte,	Antiviral (Herpes simple, o HSV-1, Junin virus	Ho., P/a.	In., Or.	La planta elabora aceites esenciales (pulegona es el más importante de ellos, pino-camfona, β -pineno, α -guaiacol,

	(Gillies & Hook.) Tronc. = <i>Aloysia gratissima</i> var. <i>shulziae</i> (Standl.) Benson = <i>A. lycioides</i> Cham; <i>A. lycioides</i> var. <i>shulziana</i> / <i>Verbenaceae</i> .	chaparro blanco, hierba de la princesa [Es]. <i>Beebrush</i> , <i>whitebrush</i> , <i>whitebush</i> [In].	(JUNV), Dengue-2; bronquitis, catarro, gripe común. Influenza. Problemas pulmonares.			guaiol, β-cariofileno, germacreno, cineol, espatulenol, sabineno, etc. Triterpenos: amirina; sesquiterpenos). Ácidos: betulínico, cumárico, ferúlico, oleanólico, trans-cinámico, ursólico. Alcaloides, alcoholes, carotenos, cauranos, cetonas, ésteres, flavonoides (genkwanina, apigenina), polifenoles, luteína, etc. Tóxica para las mascotas domésticas (¿gatos, perros?) por la α-tujona que contiene.
7	<i>Annona muricata</i> L. = <i>Annona cherimola</i> Mill. = <i>Annona pubescens</i> Salisb. = <i>Annona bonplandiana</i> Kunth = <i>Annona cearaensis</i> Barb. Rodr. = <i>Annona macrocarpa</i> Wercklé = <i>Guanabanus muricatus</i> M.	<i>Cherimola</i> , <i>chirimoya</i> , <i>cuca</i> , guanábana, guanábano, hojas de guanábana, ilama, zapote agrio, zapote de vieja. [Es]. <i>Soursop</i> [In].	Antimicrobiana, antiviral, bronquios, febrífuga, gripa, influenza. Pneumonia. Resfriados. Tos.	Co., Ho., Se.	Oral. Semi llas tosta das.	El género <i>Annona</i> cuyo fruto es comestible, fabrica: acetogeninas, más de 83 alcaloides tipos: anonaina, benzoquinolina e isoquinolina (reticulina), aponefrina y liriodendrina; aceites esenciales, cumarinas, dopamina, flavonoides, salsolinol, taninos, terpenoides, etc. Ácidos: ascórbico, caféico, cianhídrico, lignocérico, málico, mirístico, p-cumárico y tánico, galactomanano, además de: procianidina, estigmasterol, β-caroteno, β-sitosterol, y resinas. Glicósidos cardiotónicos, esteroides, fenoles. Taninos, terpenoide, Vitaminas B- C. Campesterol, citrulina, GABA. Precaución es cardiodepresora, hipotensora y vasodilatadora.

	Gómez / <i>Annonaceae</i>					
8	<i>Arceuthobium cryptopodium</i> Engelm. / <i>Loranthaceae</i> = <i>Santalaceae</i> = <i>Viscaceae</i> .	Injerto, flor de pino, muérdago enano, toje, toji de pino [Es]. <i>Dwarf mistletoe</i> [In].	“Carraspera o <i>garraspera</i> ” (“ronquera garganta”). Tos.	P/a.	Inf., Coc.	Planta hemiparásita de pinos y oyameles. Elabora glucósidos flavonoides: quercetina y mircetina.
9	<i>Artemisia ludoviciana</i> Nutt. <i>ssp. mexicana</i> (Willd.) Keck. / <i>Compositae</i> = <i>Asteraceae</i> .	Ajenjo, estafiate, istafiate, Artemisa tsauangueni [Es]. <i>Mexican White sagebrush</i> [In].	“Curar los resfríos”. Gripe.	Ra., Inf.	Mac. - Alc.	El macerado se frota en el pecho, o se inhala. Las ramas de la planta se pueden tomar en infusión acuosa. Elabora aceites esenciales, artemisia cetona, achílina, artecamina, borneol, camfor, isoramnetina, apigenina, sitosterol, cumarinas, pineno, quercetina, escopoletina, luteolina, taurina, vulgarina, etc. Sesquiterpenlactonas (artemisina).
10	<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch. ex Link) Bunge / <i>Fabaceae</i> .	<i>Huang qi</i> [Ch]. <i>Hwanggi</i> [Co]. <i>Astragalus, membranous milk- vetch</i> [In].	Antiviral, gripe, infecciones respiratorias altas. Covid-19.	Rz.	Varia s f/p. Med. Trad. Chin a.	De la planta se han aislado: glucósidos, ciclocloastragenol, calicosin, formononetina. Además, alcaloides, flavonoides, glucósidos triterpénicos (astragalósidos I-VII), saponinas (astrágalo-saponinas I-III, astromembragenina, soyasaponina), astrapterocarpanos, caempferol, canavanina, quercetina, rhamnetina, rhamnocitrina.
11	<i>Borago officinalis</i> L. / <i>Boraginaceae</i> .	Borraja [Es]. <i>Borage</i> [In].	Anginas, bronquitis, gripe, “influenza catarral”, laringitis, resfriado, tos.	Fl., Ra.	Coc., In., Or.	Contiene alcaloides pirrolizidínicos (amabilina, intermedina, supinina, tesinina, viridiflorato de licopsamina), oxalato cálcico, bornesitol, taninos, alantoína, mucílagos, etc.

12	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy / <i>Nicotianaceae</i> .	Bugambilia, camelina [Es].	Antibacteriana, antiviral, ama, bronquitis, "garraspera", gripa, ronquera, tos.	Fl., Ho.	Co., In., Or.	Algunas personas refieren que las inflorescencias con brácteas de color morado son las más efectivas. Se deberá evitar el enfriamiento después de tomarla. El género <i>Bougainvillea</i> contiene: alcaloides indólicos, ácido gentístico, antraquinonas, esteroides (fitoesteroles), fenoles, flavonoides, furanoides, glucósidos saponínicos, flobotaninos, proteínas antivirales, terpenoides, triterpenos. <i>Bougainvillea spectabilis</i> mostró actividad antivírica en virus que infectan solanáceas (pimiento y tomate).
13	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch. = <i>Melanosinapis nigra</i> (L.) Calest. = <i>Sinapis nigra</i> L. / <i>Cruciferae</i> = <i>Brassicaceae</i> .	Mostaza negra, lujarda, lusarda, mostaza, mostaza común, mostaza negra, ziape [Es]. <i>Black mustard, brown mustard</i> [In].	Bronquitis, faringitis, resfríos. Tos.	Se.	Pt.	Contiene: aceite de mostaza, aceites esenciales. Ácidos: cafeico, cinámico, clorogénico, cumárico, erúxico, ferúlico, gadoléico, hidroxibenzóico, protocatechúico, sinápico y vanílico. Astragalina, beta-caroteno, butil-glucosinolato, caempferol, filoquinona, glicósidos cardiotónicos esteroides del tipo gluconapina, gluconasturtiína, glucoputranjivina, glucosinolatos, isoquercitrina, isotiocianatos, metilencolesterol, mirosinasa, nonacosano, populnina, progoitrina, quercetina, sinapina, sinigrina, vitamina A.
14	<i>Brassica oleracea</i> L. [con diferentes variedades como: <i>viridis, capitata, italica,</i>	Berza, brócoli, col, col de Bruselas, col rábano, col forrajera, colinabo, repollo [Es]. <i>Cow cabbage, wild cabbage</i> [In].	Antiviral, pectoral, tos.	Fl., Ho.	N/i.	Elabora: Aceites esenciales (linalool, etc.), ácidos orgánicos, alilisotiocianatos, brassicasterol, compuestos amargos y azufrados, flavonoides (caempferol, quercetina), ftalatos, furanos, furfural, glucobrasicina, glucoiberina, gluconasturtina, isotiocianatos, pirazinas, piridinas, sinapina, tiazol, vitaminas B-C-E-K. Sus flores y hojas son comestibles, aunque no se debe abusar demasiado de ellas, ya que las plantas

	etc.] / <i>Cruciferae</i> = <i>Brassicaceae</i> .					pertenecientes a ésta familia (crucíferas) elaboran glucosinolato-isotiocianato, que afecta al funcionamiento tiroidal, y contienen también indol-carbinol que puede promover el cáncer de mama, en vez de prevenirlo.
15	<i>Caesalpinia cacalaco</i> Humb. & Bonpl. / <i>Fabaceae</i> .	Cascalote, palo fierro [Es]. <i>Cayar, guarichu, cacalaxts</i> .	Amigdalitis, bronquitis.	Fl.	In.	Tomar durante 9 días. En otras especies del mismo género hay: alcaloides, esteroides, fenoles, flavonoides, glicósidos, saponinas, stilbenos, taninos, terpenos (lupeol, β-sitosterol, miricitrina, voucapen), cumarina, ácido elágico, por lo que tiene significativa acción antiviral.
16	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston = <i>Biancaea decapetala</i> (Roth) O. Deg / <i>Fabaceae</i> .	<i>Yan wang ci</i> [Ch]. <i>Cat's claw, Mauritius thorn / Mysore thorn, shoofly</i> [In].	Antibacteriana, antiviral influenza A-B, <i>in vivo, e in vitro</i> . Bronquitis.	N/i.	N/i.	Contiene aceites esenciales, assan-diterpenoide, escualeno, espatulenol, lupeol, resveratrol, quercetina, emodina, baicaleína, epicatequina, quercetina, bergenia, rutina, betulina, estigmasterol, ácido betulínico, flavonoides, astragalina, taninos, y sitosterol, etc.
17	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw = <i>Poinciana bijuga</i> Lour. = <i>Poinciana elata</i> Lour. = <i>Poinciana pulcherrima</i> L. / <i>Fabaceae</i> = <i>Leguminosae</i> .	Cacasúchit, chacalo-xóchitl, chacsinkin, ave del paraíso, flor de camarón, flor de guacamaya, surundanico, siringuanico, camarón, tabachín [Es]. <i>Pride of Barbados</i> [In]. <i>Chacikin, chaczikin, chamol</i> [Ma]. <i>Chacamaxóchitl</i> [Na].	Antibacteriana, antiviral (adenovirus y herpes). Bronquitis, febrífugo, 1inmunoestimulante, tos.	Ho., Fl.	In.	Se recomienda tomar junto con hojas de “palo mulato” (<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.), y las flores de “bugambilia”, por la noche antes de acostarse. Elabora leucodelfinidin, lupeol, lupeol-acetato, miricetina, elagitaninina, elágico, galo y ácido tánico; flavonoides (miricitrosido, 5,7-dimetildimetoxiflavonona, 5,7-dimetoxi-3',4'-metilendioxi-flavonona, isobonducelina, 2'-hidroxi-2.3.4'.6'-tetrametoxichalcona, bonducelina), quercetina, rutina, diterpenoides (isovouacapenol, pulcherrimina), etc. Puede

						causar gastroenteritis grave. Semillas y hojas tóxicas pueden liberar cianuro (HCN). Ver <i>Caesalpinia cacalaco</i> .
18	<p><i>Calendula officinalis</i> L. = <i>C. aurantiaca</i> Kotschy ex Boiss. = <i>C. eriocarpa</i> DC. = <i>C. hydruntina</i> (Fiori) Lanza = <i>C. prolifera</i> Hort. ex Steud. = <i>C. × santamariae</i> Font Quer = <i>C. sinuata</i> var. <i>aurantiaca</i> (Klotzsch ex Boiss.) Boiss. / <i>Compositae</i> = <i>Asteraceae</i>.</p>	Caléndula, clavetón, fiesta gitana, flaminquillo, maravilla, mercadela, reinita [Es]. <i>Calendula, marigold, pot mari gold</i> [In].	Anginas, antiviral, gripa, infección en boca y garganta. Dolor de garganta, tos.	Fl., Ho.	Inf., Or.	Aceites esenciales: faradiol, limoneno, luteína, diterpenos (pimaranos), sesquiterpen-glicósidos (officinósidos C-D); taraxasteno, lupeno, lupeol, terpineno, urseno, muroleno, cadineno, calenduladiol, cariofileno, carvona, cumarinas, mentona, isomentona, alcoholes triterpénicos. Ácido ursólico, calenda-saponinas A-D, alcaloides, flavonoides (patuletina, patulitrina, rutósidos), flavonol-glicósidos (caléndula-glicósidos A-C), glucósidos (oficinósidos A-B), inulina, calenda-saponinas (A-D), etc.
19	<p><i>Citrus aurantium</i> L. = <i>Citrus amara</i> Link = <i>Citrus bigarradia</i> Loisel. = <i>Citrus</i></p>	Azahar, lima, naranja agria, naranja amarga, naranja mateca [Es]. <i>Bigarade, bitter orange, Seville orange, sour orange</i> [In]. <i>Chichicarajas</i> [Na].	Antibacteriana, antiséptica, expectorante, febrífuga, gripa. Pectoral, tos.	Co., Ho., Fr.	In., Or.	Elabora aceites esenciales (auraptenol, cadineno, camfeno, cariofileno, carveol, carvona, citrantina, citral, citronelal, citronelal, citronelol, copaeno, citraurina, elemeno, geranial, geraniol, limoneno, linalol, ocimeno, pineno, selineno, sinesal, tangeritina, terpineno, terpineol, timol, tujona), auranetina,

	<i>vulgaris</i> Risso / <i>Rutaceae</i> .					aurantiamarina, aurantiameño, aurapteno, auraptenal, beragoteno, cumarina, farnesol, felandreno, furfurool, hesperidina, humuleno, mirceno, naringenina, naringina, neral, nerolidol, etc. Flavonoides (rutósido, hesperósido, limoneno). Ácidos orgánicos.
20	<i>Cordia alliodora</i> (Ruíz <i>et</i> Pavón) Oken. / <i>Boraginaceae</i> .	Aguardientillo, tambor, coralillo, cordia, hormiguero, cueramo, laurel blanco, palo prieto [Es]. <i>Huixre'</i> [Te].	Bronquitis, catarro, "enfermedades del pulmón".	Co., Ho., Ta.	Coc.	En el género <i>Cordia</i> están presentes: hidroquinonas; 31 aceites esenciales (los más abundantes son: triciclono, biciclogermacreno, germacreno y β -cariofileno. Alcaloides (tipo pirrolizidínicos), cumarinas, flavonoides (artemetina, la que es responsable de su acción antiinflamatoria), fenoles ácidos, quercetina y rutina, triterpenos, sesquiterpenos, saponinas, cordiaquinonas A y B; y J y K, hidroquinonas, cromonas, terpenoide-naftoquinonas, artemetina, benzoquinonas, cumarinas y taninos.
21	<i>Cordia elaeagnoides</i> A. DC. / <i>Boraginaceae</i> .	Cueramo, barcino, borcino [Es]. <i>Bocote, Solocuahuitl</i> [Na].	Garganta. Problemas respiratorios, tos.	P/e.	Coc., Or.	Mezclar con las cortezas de: "chirare" (<i>Cordia sonora</i> Rose) y de "cirián" (<i>Crescentia alata</i>) y "cominos" (<i>Cuminum cyminum</i>) y tomar en infusión. Se aislaron de ella: los monoterpenos, éster metílico del ácido aliódórico, aliodorín, alidorol, cordalinal, cordalinol, ciclocordalinol, eleagín, el dehidroeleagín y geranil-hidroquinona; y el compuesto heterocíclico cordiacromeno A.
22	<i>Coriandrum sativum</i> L. / <i>Apiaceae</i> = <i>Umbelliferae</i> .	Cilantro, cilantro de zopilote, coentro, coriandro, culantro, perejil [Es]. <i>Coriander</i> [In]. <i>Kurhanthro, zopiloxuitl, kulantú</i> [Na?].	Fiebre, pectoral, tos.	P/e.	In.	Preparar 60 g/l, y tomar 2 tazas/día de la infusión endulzada. Elabora numerosos aceites esenciales como. α -terpineol, α -pineno, alcanfor, geraniol, geranilo, limoneno, terpineno, 5-metoxi-psoraleno, apigenina, bergapteno, cariofileno,

						daucosterol, geraniol, pinenos, sabinenos, terpinenos, etc. B-caroteno, ácidos: cafeico, clorogénico, ferúlico y vaníllico. Alcaloide del indol, colina y acetilcolina. Cumarinas (bergapteno, escopoletina, umbeliferona, umbeliferina), flavonoides (quercetina, isoquercetina), limoneno, linalool, coriandronas A y B, flavonoides (camferol, quercetina, ramnetina, rutina), escopoletina y taninos, α-tujeno.
23	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. / <i>Compositae</i> = <i>Asteraceae</i> .	<i>Huaabe</i> [Co]. Amapola, amapola del campo, girasol, mirasol, mirasol <i>xococtole</i> [Es]. <i>Garden cosmos</i> , <i>mexican aster</i> [In]. <i>Sharacamata</i> , <i>xaricamata</i> [Ta].	Asma, bronquitis, tos.	Fl., P/e.	Coc., Or.	Elabora: ácidos fenólicos, apigenina, flavonoides, buteina, coreopsina, cosmosiina, luteolina, crisoeriol, trifolina, isoquercitrina, nelumbósido, cosmocianina, ácidos: cafeico, clorogénico y gentístico. Monoterpenos (cosmeno), sesquiterpenos, triterpen-alcoholes.
24	<i>Crescentia alata</i> Kunth / <i>Bignoniaceae</i> .	Ayal, ayale, ayole, guaje cirían, jícaro, cuatecomate, zacual, uraní [Es].	Anginas, bronquitis, catarro, gripa, tos y otras afecciones pectorales.	Se., Fr.	In.	Sus semillas son tostadas y molidas y bebidas como si fueran de “chocolate” (<i>Theobroma cacao</i>). Pulpa del fruto para preparar jarabe, con agua, azúcar y alcohol. El género contiene: alcaloides, carotenos, ciclopentano iridoides (crescentinas), esteroides, fenoles, flavonoides (epigenina, quercitina), furanofitoquinonas, heterósidos, leucoantocianinas, saponinas, triterpenoides. La pulpa del fruto cruda es venenosa para el ganado y las aves.
25	<i>Echinacea</i> spp. / <i>Compositae</i> = <i>Asteraceae</i> .	Equinácea [Es]. <i>Echinacea</i> , <i>purple coneflower</i> [In].	Bronquitis, gripa, herpes, influenza, inmunoestimulante, tos, virus.	P/e., Rz.	In., Or.	Elabora: ácido chicórico, alcaloides, alkamidas, arabinolactan-proteínas, compuestos fenólicos, tusílagos, equinacina, equinósidos, fructanos, glicoproteínas, polisacáridos.

26	<i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr. / <i>Compositae</i> = <i>Asteraceae</i> .	Cotx [Se]. Flor de rocío, mangle dulce, incienso [Es]. <i>White brittlebush</i> [In].	Catarro constipado, fiebre, gripe.	Fl., Ho., Rz.	In., Or., Mach acad a- inh.	La planta elabora lactonas sesquiterpénicas de tipo eudesmanólidos (farinosina). También tiene resina olorosa.
27	<i>Eucalyptus</i> spp. [con varias especies] / <i>Myrtaceae</i> .	Alcanfor, eucalipto, gigantón [Es]. <i>Eucalypts, eucalyptus trees, gum, gum tree</i> [In].	Antifebril, bronquitis, catarro, demulcente, gripe, laringitis, pulmonía, tos.	Ho., Ra., Ta.	In., Inh., Or.	Aceites esenciales: triterpenoides (ácido amirínico, betulínico, oleanólico, ursólico), α -pineno, p-cimeno, citronelal, eucaliptol, felandreno. Ácidos tánicos, alcaloides, engeletina, α - β -eudesmol, flavonoides (quercetol, quercetrina, rhamnazina, rhamnetina, rutina), esteroides, triglicéridos, hidrocarburos, ceras, resinas, taninos, tocoferoles. Hervir sólo 4 hojas en 250 ml / agua. Evitar enfriamiento después de tomarla. No usar en niños menores de 6 años, o durante embarazo, asma, patología intestinal.
28	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L. / <i>Asteraceae</i> = <i>Compositae</i> .	<i>Peilan</i> [Ch]. <i>Boneset</i> [In].	Antiviral, catarro, Covid-19. Inmunoestimulante.	Ho., Ta., Rz,	Varla s f/p. Med. Trad. Chin a.	Flavonoides, sesquiterpenlactonas (helenalina), triterpenos, esteroides, aceites esenciales volátiles, ácido cafeico, alcaloides, caempferol, quercetina, rutina. pirrolizidínicos, astragalina, eupatorina, euperfolina, etc.
29	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. = <i>Anethum foeniculum</i>	Hierba de anís, hinojo [Es].	Antimicrobiana, bronquitis, catarro, garganta inflamada, gripe, tos.	Fr., P/e.	In., Or.	Elabora varios aceites esenciales (principalmente: trans-anetol, fenchona, estragol, limoneno, anisaldehído, α -pineno, α -felandreno, etc.).

	Clairv. / <i>Apiaceae</i> = <i>Umbelliferae</i> .					
30	<i>Frankenia palmeri</i> S. Watson / <i>Frankeniaceae</i> .	<i>Seepol</i> [Se]. Rama estrella, yerba reuma. [Es]. <i>Palmer's seaheath</i> , <i>Palmer's frankenia</i> [In].	Antiviral, gripe.	Rz.,	In., Or.	Es usada por la etnia Seri, en Sonora (México). En <i>F. pulvurulenta</i> se encontraron abundantes contenidos fenólicos (ácido gálico, quercetina, glucósido quercetina galoil, trigaloil, procianidina y flavonoides sulfatados).
31	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fish. / <i>Fabaceae</i> .	<i>Gan cao</i> [Ch]. <i>Chinese licorice</i> , <i>sweet root</i> [In].	Antiviral, Covid-19,	Se., Rz.	Varia s f/p. Med. Trad. Chin a.	Saponinas triterpenoides (glicirrizina), flavonoides, ácidos glicirrónicos, liquiritigenina, etc.
32	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L. = <i>Glycyrrhiza glandulifera</i> Waldst. & Kit. = <i>Liquiritiae officinalis</i> Moench / <i>Fabaceae</i> = <i>Leguminosae</i> .	Orozuz, regaliz [Es]. <i>Common licorice</i> , <i>sweet root</i> [In].	Antiviral (Herpes, Influenza, HIV-1, SARS, etc.). Bronquitis, catarro, Coronavirus (SARS). Dolor garganta. Laringitis.	Rm., Rz.	Coc., Or.	Con aceites esenciales (ácido benzoico, anetol, astragalina, betaína, camfor, carvacrol, eugenol, geraniol, glicirrizina, guaiacol, linalool, timol, terpinenol, umbeliferona, etc.). Ácidos: ascórbico, glicirrizínico, glicirrético; β -caroteno, glicirrizina, quercetina, tetrametil-pirazina. Flavonoides (liquiritina, isoliquiritina, cumarinas (umbeliferona), isoflavonas (glabrona), asparagina. saponinas. Estimula la síntesis de interferón.

33	<i>Gnaphalium</i> spp. / <i>Asteraceae</i> = <i>Compositae</i> .	Gordolobo [Es].	Amigdalitis, asma, bronquitis, gripe, Tos, "tos intensa que pega de día y de noche", tosferina.	Ho., Inf., Ta.	Coc., Or.	Tomar en ayunas su cocimiento con leche, durante 9 mañanas, evitar enfriamiento después de ingerirla. Precaución, se puede confundir con otros géneros y especies tóxicas. No ingerir esta planta en demasía, ni por periodos largos.
34	<i>Koeberlinia spinosa</i> Zucc. / <i>Koeberliniaceae</i> , <i>Capparaceae</i> .	<i>Xoomi</i> [Se]. Abrojo, corona de Cristo, ítamo real, junco [Es]. <i>All-thorn</i> [In].	Gripe.	Fl., Rz.	In., Or.	Con compuestos isoprenoides con anillo cromano y/o cromeno con actividad antiplasmodial (antiprotozoarios).
35	<i>Lantana hispida</i> Kunth. / <i>Verbenaceae</i> .	Orozuz [Es].	Asma, bronquitis, gripe, tos, tuberculosis.	Ra.	In., Or.	Elabora aceites esenciales, entre ellos: tres triterpenoides tipo oleanano con actividad anti <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , además: sesquiterpenos (cariofileno, germacreno, flavonoides, glicósidos feniletanoides, furano-naftoquinonas, iridoide-glucósidos y esteroides.
36	<i>Lavandula</i> spp. [varias especies] / <i>Labiatae</i> = <i>Lamiaceae</i> .	Alhucema, espliego, lavanda [Es]. <i>Common lavender</i> [In].	Antiséptico, antiviral, asma, bronquitis, fiebre, gripe, laringitis, tos, tos convulsa.	Fl.	In., Or.	50 g/l agua hirviendo, endulzar c/miel abeja. Con aceites esenciales (alcanfor, borneol, cariofileno, cineol, linalool, terpineol, etc.), betulina. Ácido betulínico, cumarinas, flavonoides, furfural, glicósidos, saponinas, taninos, principios amargos. Dosis altas del aceite o de la planta son venenosas y pueden ocasionar: confusión mental, delirio y hasta la muerte.
37	<i>Lippia dulcis</i> Trev. / <i>Verbenaceae</i> .	Hierba dulce [Es]. <i>Tzonpelic</i> [Na].	Asma, bronquitis, resfrío, tos.	Ho., Ra., In.	In., Or.	El género <i>Lippia</i> spp., elabora monoterpenoides (α -pineno, α -tujona, borneol, camfor, carvacrol, carvona, cimeno, cineol, citral, geranial, limoneno, linalool, lippifoli-1(6)-en-5-ona, mirceno, mircenona, mirtenol, neral, piperitenona, sabineno),

						sesquiterpenos tipo bisabolano (lippidulcina A y epilippidulcina A), eugenol, flavonoides (cirsimaritina, narigenín, pinocebrín, salvigenina, eupatorina, 5-hidroxi-6, 7, 3', 4'-tetrametoxiflavona y 5, 3'-dihidroxi-6, 7, 4', 5'-tetrametoxiflavona. Tres glicósidos feniletanoides (decafeoilverbascósido, acetósido e isoacteósido), los iridoglucósidos (8-epiloganina y lamiida) y el compuesto heterocíclico papachenol.
38	<i>Lonicera japonica</i> Thunb. / <i>Caprifoliaceae</i> .	<i>Jinyinhua</i> [Ch]. Madreselva [Es]. <i>Japanese honeysuckle</i> [In].	Antibacteriana, antiviral, carraspera, catarro. Covid -19, fiebre, gripe, influenza, lesiones en la garganta.	Fl., Ho. Brote s.	In., Or., y Varia s f/p. Med. Trad. China.	Contiene: ácidos cafeoilquinínicos, ácido clorogénico, así como otros ácidos volátiles, flavonoides, iridoides, triterpenoides cariofileno, carvacrol, citronelol, eugenol, feniletanol, geranil, geraniol, germacreno, indol, jasmona, linalol, linalool óxidos, loganina, lonicerina, luteolina, nerolidol, pineno, taninos.
39	<i>Malva sylvestris</i> L. / <i>Malvaceae</i> .	Malva, malva común [Es]. <i>Common mallow</i> [In].	Amigdalitis, antibacteriana, asma, bronquitis, expectorante, faringitis, tos, traqueo-bronquitis.	Fl., Ho., Ra.	Coc., Or.	Tomar principalmente cocimiento de hojas o flores frescas. La planta contiene: cumarinas, mucílagos, malvalina, malvidina, malvina, la naftoquinona malvona A, ácidos galactourónico y glucourónico, y diferentes monoterpenos aromáticos y diterpenos tetrahidroxilados acíclicos. Polifenoles (antocianinas), escopoletina, flavonoides (hipolactina, gosipetina) y taninos.

40	<i>Moringa oleifera</i> Lam. / <i>Moringaceae</i> .	Acacia, goma arábica, palo de aceite, paraíso blanco, paraíso francés, reseda [Es]. <i>Horseradish tree</i> [In].	Antibacterial, antifungal, asma, bronquitis, catarro, dolor garganta, expectorante, fiebre, gripe, pneumonia, tos.	Ex., Fl., Go., Se.	Coc., Or.	Chupar la goma, o el cocimiento de la planta por vía oral. Flor para gripe. Elabora el alcaloide espirachina (paralizante nervioso) y las semillas contienen antibiótico terigospermina, además: antraquinonas, avenasterol, sitosterol, tocoferol, caempferol, campesterol, colina, estigmasterol, moringinina, quercetina, saponinas, terpenoides, tocoferol, vanillina, etc.
41	<i>Nigella sativa</i> L. / <i>Ranunculaceae</i> .	<i>Hakjungcho</i> [Ch]. <i>Black cumin, black seed</i> [In]. Ajenuz [Es].	Antiviral, Covid 19. Bronquitis. Gripe.	Se.	Varia s f/p. Med. Trad. China.	Fabrica aceites esenciales. Alcaloides, avenasterol, cicloartenol, timoquinonas, timol, nigelicina, terpenos.
42	<i>Opuntia ficus-indica</i> L. (Mill.) / <i>Cactaceae</i> .	Nopal, nopal tunero, tuna [Es].	Gripe, bronquitis, resfriados, tos convulsiva infantil.	Ju., Fr., Ta..	Coc., Or.	Tomar 4-5 vasos/día. Contiene: ácidos orgánicos, caempferol, campesterol, mucílagos, pectina, prolina, quercitrina, rutina, serina, tocoferol, treonina, tiramina,
43	<i>Origanum majorana</i> L. = <i>O. confertum</i> Savi = <i>Majorana fragrans</i> Raf. = <i>M. hortensis</i> Moench = <i>M. majorana</i> (L.) H. Karst. = <i>M. vulgaris</i> Mill. Y	Mayorama, mejorama, mejorana, mejorana cultivada, orégano europeo [Es]. <i>Sweet marjoram</i> [In].	Bronquitis, faringitis, gripe común, mucolítico, tos.	Ho., P/a.	N/i.	Sintetiza: Aceites esenciales (borneol, cadineno, campesterol, cariofileno, carvacrol, carvona, chavicol, cimenol, cinarósido, cineol, citral, copaeno, cosmosiina, diosmetina, estragol, eugenol, farneseno, felandreno, fenol, geraniol, humuleno, ledeno, limoneno, linalil, linalool, luteolina, mentol, mirceno, neril, nerol, ocimeno, orientina, pineno, terpineol, terpinoleno, timol, triacontano, tujona, turpentina). Ácidos: cafeico, clorogénico, cumárico, ursólico, vanílico. Anetol, arbutina, fitosterol, flavonoides, principios amargos, rutina, sabineno, saponinas, sitosterol, stigmasterol, taninos, vitexina.

	varios sinónimos más / Labiatae = Lamiaceae.					
44	<i>Origanum vulgare</i> L. = <i>Mentha formosana</i> (C. Marquand) SS. Ying = <i>Thymus anomalala</i> Kuntze y 35 sinónimos y variedades más / Labiatae, Lamiaceae.	Orégano, orégano europeo [Es]. <i>European oregano, oregano, pot marjoram, wild marjoram</i> [In]	Bronquitis, expectorante, faringitis, gripe común, mucolítico, tos.	Fl., Ho.	In., Or.	Elabora varios ácidos orgánicos, aceites esenciales (cadinol, calameno, camfeno, camfor, carvacrol, carvona, catecol, cineol, copaeno, elemeno, eugenol, geraniol, humuleno, limoneno, linalool, muuroleno, pineno, terpineno, timol, tujona), apigenina, aromadendrina, caempferol, fitosteroles, mirceno, orientina, rutina, taninos), etc.
45	<i>Parthenium hysterophorus</i> L. = <i>Parthenium lobatum</i> Buckley = <i>Parthenium pinnatifidum</i> Stokes = <i>Echetrosis pentasperma</i> Phil. /	Altamisa, amargoso, cicutilla, cicutillo, confitilla, escoba amarga, hierba amarga [Es]. <i>Artemis ujts</i> [Mi].	Anticatarral, antiséptico, antiviral.	P/e.	In., Or.	Aceites esenciales, ácido parténico, ácidos fenólicos, alcaloide partenina (tóxico para el ganado) disminuye el porcentaje de hemoglobina sanguínea y la coagulación de la sangre. Contiene, además: esteroides, flavonoides (apigenina, caempferol, luteolina, quercetina), glicósidos, lignanos, saponinas, taninos, terpenoides. En el hombre provoca alergias respiratorias y de la piel, asma, bronquitis, comezón, dermatitis por contacto, diarrea, pérdida de agua.

	<i>Asteraceae = Compositae.</i>					
46	<i>Petiveria allicea</i> L. / <i>Phytolacaceae,</i>	Cola de iguana, hierba del zorrillo, zorrillo [Es]. <i>Pasan</i> [Na].	Antibacterial, antibiótico, anti HIV, antipirético, antiviral, expectorante, gripa, inmunoestimulante, inmunosupresor, sedante, sinusitis, tos.	Ho.	In., Or.	Contiene: ácidos: benzoico, lignocerático, lignocérico, lignoléico, nonadecanóico, etc. Alantoína, α -friedelinol, benzaldehído, β -sitosterol, cumarinas, isoarborinol-cinamato, isotiocianatos, polifenoles, senfol, taninos.
47	<i>Pimpinella</i> <i>anisum</i> L. / <i>Apiaceae- Umbelliferae.</i>	Anís, anís verde, hierba dulce [Es].	Antiséptico, secreciones bronquiales, bronquitis, expectorante.	Fr., P/e.	In., Or.	Elabora: Aceites esenciales (t-anetol, estragol o metilchavicol, anisaldehído), furanocumarinas (umbeliferona), hidrocarburos terpénicos, estigmasterol, flavonoides (vitexina, etc.). No indicado durante el embarazo, la lactancia y a los niños.
48	<i>Pinus teocote</i> Ch. & Sch. Y otras especies de <i>Pinus</i> / <i>Pinaceae.</i>	Ocote, pino, piñonero [Es].	Afecciones bronquiales, amigdalitis, “catarros bronquiales”, “pectoral, enfermedades respiratorias, pulmón frío”, ronquera.	Co., Ho., Re., Ta.	In., Or., Gota s, Local . .	Con aceites esenciales (bornil-acetato, cadieno, camfeno, careno, felandreno, limoneno, mirceno, alfa y beta-pinenos, etc.), ácidos fenólicos, flavanoles, protoantocianidina, catequina, epicatequina, taxifolina. Precaución la resina de las pináceas es tóxica, contiene trementina (mezcla de mono y diterpenos), picnogenol. Sólo aplicar gotas localmente al exterior o en forma de cataplasma.
49	<i>Piqueria trinervia</i> Cav. / <i>Asteraceae = Compositae.</i>	Altarreina, hierba de San Nicolás, San Nicolás, tabardillo [Es]. <i>Empueshte</i> [Ot].	Antibacteriana, “bajar la fiebre, calenturas”, resfriado.	Ho., Ra.	Coc., Or.	Con alcoholes monoterpénicos (piquerol A) y diterpénicos (trinervinol), inhibe la germinación de semillas y tiene efecto acaricida y anti-moluscos.

50	<i>Porophyllum gracile</i> Benth. / <i>Compositae</i> = <i>Asteraceae</i> .	Hierba del venado [Es]. <i>Xtisil</i> [Se].	Catarro, gripe.	Ho., Ra.	In., Or. Junto con orég ano.	Se usa por la etnia Seri en el estado de Sonora (México). Contiene aceites esenciales volátiles (mono y sesquiterpenos). De <i>Porophyllum ruderale</i> se aislaron: ácidos: cafeico, p-cumárico, clorogénico y gálico. Los flavonoides: miricetina, quercetina, rutina, luteolina, apigenina y caempferol.
51	<i>Prunella vulgaris</i> L. <i>Lamiaceae</i> = <i>Labiatae</i> .	Baculich, hierbabuenilla, olotillo, <i>majvenal bomel</i> , <i>yutzijembunom</i> [Tzo], <i>Tashjtahpó</i> [Ot]. <i>Heal all</i> , <i>selfheal</i> [In].	Antimicrobiana, antiviral (SARS-COV-2, Ébola, Herpes), febrífugo, tos.	P/e.	Coc., Or.	Tiene triterpenoides y sus saponinas, ácidos fenólicos, esteroides y glicósidos asociados, cumarinas, fenilpropanoides, flavonoides, ácidos orgánicos, aceites volátiles, etc.
52	<i>Prunus</i> spp. [Varias especies como: <i>P. communis</i> Huds. = <i>P. amygdalus</i> (L.) Batsch var. <i>sativa</i> Focke = <i>P. dulcis</i> (P. Mill.) D.A. Webb = <i>P. domestica</i> L. = <i>P. autumnalis</i> Liegel = <i>P. armeniaca</i> L.; <i>Prunus persica</i>	Albaricoque, almendras dulces, almendro, capulín, cerezo, chabacano, ciruelo, ciruelo europeo, Damasco, durazno [Es]. <i>Almonds</i> , <i>apricots</i> , <i>cherry</i> , <i>black cherry</i> , <i>peaches</i> , <i>plum</i> [In].	Antipirético, antiséptico, gripe, mucolítico, pectoral, “pérdida de la voz”, tos.	Co., Ho., Fl., Se.	N/i.	El género <i>Prunus</i> contiene: aceites esenciales (geraniol, mirceno, terpineol, etc.), ácidos orgánicos, β -sitosterol caempferol, campesterol, catequinas, cumarinas, flavonoides (quercetina), pectinas, taninos. Además de glucósidos cianogénicos: prunasina, y amigdalina (fundamentalmente en corteza, semillas, tallos y hojas marchitas), que liberan –al machacarse y estar en contacto con la saliva–, ácido prúsico o cianidina, principio amargo extremadamente venenoso, que desprende el mortal ácido cianhídrico (HCN), o “cianuro”. Aunque los frutos del género son comestibles, no deben comerse las semillas (20 almendras amargas pueden causar la muerte). No tomar la planta por periodos largos. En varios países está prohibido su uso como remedio por vía oral.

	(L.) Batsch.; <i>Prunus serotina</i> Ehr.] / Rosaceae.					
53	<i>Psidium guajava</i> L. / <i>Myrtaceae</i> .	Guayaba, guayabo [Es]. <i>Pajal</i> <i>potoj</i> [Tz].	Asma, tos, tosferina.	Co., Ho., Fr.	In., Or.	Fruto con alto contenido en vitamina C. Flavonoides (miricetina, mufa, quercetina, guajiverina), taninos hidrolizables, aceite esencial (cariofileno, óxido de cariofileno, β -bisaboleno, aromadendreno, β -selineno, α -pineno, 1,8-cineol, selin-11-en-4- α -ol), citral, limoneno, triterpenoides. Ácidos: crataególico, elágico, gálico, guayavólico, linolénico, oleánico, ursólico. β -sitosterol.
54	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.; <i>Pulmonaria affinis</i> Jordan / <i>Boraginaceae</i> .	Pulmonaria [Es]. <i>Lung-wort</i> [In].	Bronquitis aguda catarros bronquiales, dolor pulmonar, influenza, mucolítico, tos, traqueítis.	Ho., Fl., Ju.,	In. remo jar 50 g/l plant a 12 hrs agua , toma r 2-3 copa s	El jugo se mezcla con miel y se toma 2-3 veces / día. Contiene: alcaloides pirrolizidínicos, mucílago, fructanos, poligalacturonanos, ácido silícico, taninos, flavonoides (quercetina, caempferol), heterósidos (rutina, isoquercitrina, quercitrina, astraglina), alantoína, resinas, rosaponina, ácido ascórbico, ácidos clorogénico y rosmarínico. Contraindicada durante el embarazo y la lactancia.

55	<i>Punica granatum</i> L. <i>Punicaceae</i> .	Granada [Es]. <i>Pomegranate</i> [In]. <i>Za yay</i> [Za].	Antigripal, antiviral (herpes genital), garganta, gripe, influenza, "tos de frío".	Fl., Fr. Cáscara Fruto,	In., Or.	Alcaloides, (excepto en fruto) peletierina, isopeletierina, pseudopeletierina, N-metilpeletierina, y punicina (purgante drástico). Polifenoles, taninos hidrolizables (3,6-hexahidrofenoilglucosa, granatinas A y B, punicafolina, puniacorteínas A, B y C, punigluconina, punicalina, punicalagina), etc.
56	<i>Quillaja saponaria</i> Molina / <i>Quillajaceae</i> , <i>Rosaceae</i> .	Jabón de palo, palo jabón, quilaya [Es]. <i>Cullay</i> , <i>Panama bark</i> , <i>quillaja</i> , <i>soap bark</i> [In].	Antiviral, expectorante, tos y otros problemas del tracto respiratorio.	Co-tronco.	Coc., Or.	Se usa la corteza del tronco sin piel. La planta elabora: polifenoles (ácido gálico, miricetina, rutina, quercitrina, naringenina), taninos y más de 100 saponinas triterpenoidales diferentes (glicósidos bidesmósidos como el ácido quiláico), algunas de ellas tóxicas (hemolíticas, hepatotóxicas, etc.). Aunque se usa como saborizante, la planta es irritante, su polvo lastima mucosas, puede ocasionar diarrea, enteritis, gastritis. Sus extractos pueden causar: coma, convulsiones, daño hepático y fallo respiratorio.
57	<i>Rhizophora mangle</i> L.; <i>Rhizophora americana</i> Nutt. / <i>Rhizophoraceae</i> .	Candelón, mangle, mangle colorado, mangle dulce, m. rojo, m. tinto [Es]. <i>Tabché</i> , <i>tapché</i> , <i>xtabché</i> [Ma]. <i>Pnaazolcam</i> [Se]. <i>Red mangrove</i> [In]	Anginas, antifúngico, antimicrobiano, antiséptico, asma, enfermedades de la garganta, febrífugo, gripe, tuberculosis.	Co., Fr.	Or.	En el género se han encontrado: ácidos fenólicos, y esteroides, flavonoides, terpenoides, y de la especie se han aislado; aceites esenciales volátiles y no volátiles. Es rica en polifenoles de bajo peso molecular (ácidos: clorogénico, elágico, gálico. Catequina, epicatequina), fitoesteroles, flavonoides, taninos condensados.
58	<i>Rosmarinus officinalis</i> L. / Labiatae, Lamiaceae.	Romero, romero común, romeru, rosmario [Es]. <i>Compass wed</i> , <i>old man</i> , <i>polar plant</i> , <i>rosemary</i> [In].	Catarro, resfriados, sofoco, tos.	P/a., Ra.	N/i.	Elabora numerosos aceites esenciales (monoterpenos) como: alcanfor, borneol, bornilo, cariofileno, cineol, eugenol, geraniol, linalol, limoneno, mirceno, nerol, nerolidol, pinenos, terpineol, verbenol, verbenona. Distintos diterpenos (carnasol,

						isorosmanol, rosmadial, rosmaridifenol, rosmariquinona), y triterpenos como: ácidos oleanólico y ursólico, amirinas, y betulina. También ácidos fenólicos (cafeico, clorogénico, rosmarínico). El alcaloide rosmaricina. Flavonoides (apigenina, diosmetina, genkwanina, ispidulina, luteolina); glucósidos flavónicos, saponinas, y taninos. No debe emplearse durante la lactancia y tampoco por periodos prolongados, puede producir lesiones renales.
59	<i>Salvia officinalis</i> L. / <i>Labiatae</i> .	Salvia [Es]. Sage [In].	“Anginas”, antiviral, catarros, gripa, influenza, tos crónica.	P/a.	In., Garg arism os.	Se recomienda preparar una infusión con 40-60 g de planta por litro de agua, para usar en gargarismos. El género <i>Salvia</i> spp., elabora numerosos aceites esenciales (mono, diterpenoides [cómo clerodanoa y abietanos], tri y sesquiterpenoides), Precaución, la esencia es tóxica.
60	<i>Sambucus mexicana</i> Presl. / <i>Caprifoliaceae</i> .	Condumbo, <i>cundemba</i> , saúco [Es]. <i>Kxomet</i> [Na]. <i>Tsols-chet</i> [Ma].	Asma, bronquitis, garraspera, gripe, pulmonía, ronquera, tos.	Fl., Ho.	Coc., Or.	Emplear 180 g / 2 tomas en agua caliente, o hervir con leche. Elabora: aceites etéreos grasos, ácidos acético y valeriánico, colina, flavonoides, glucósido, malato de calcio, mucílago, nitrilo; azúcares, conifina, enzima emulsificante, nitrato de sodio, sambunigrina -glucósido cianógeno.
61	<i>Schinus molle</i> L. / <i>Anacardiaceae</i> .	Árbol del Perú, falsa pimienta, pirú, pirúl [Es]. <i>Xasa</i> [Ot]. <i>Peruvian pepper</i> [In].	Antiviral, balsámico, bronquitis.	Co., P/e.	Local . – linim ento. Coc., Oral,	Elabora aceites esenciales (α -pineno, β -pineno, α -felandreno, camfeno, cariofileno, carvacrol, limoneno), ácido protocatechúico, caempferol, fisetina, leucodelfinidina, miricetina, perilaldehído, quercetina, silvestrina, sitosterol, taninos.

62	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M. Perry = <i>Cariophyllum aromaticum</i> L. = <i>Eugenia aromatica</i> (L.) Baill. / <i>Myrtaceae</i> .	Clavo de especia, clavo de olor [Es]. <i>Cloves</i> [In].	Antivirus (herpes). Bronquitis, tos.	Fl., Fr.	Lo., Or.	Contiene aceites esenciales (amorfeno, cadineno, cadinol, cariofileno, cubeno, eugenol, heptanol, humuleno, muuroleno, pineno) ácidos: ascórbico, elágico, gálico, oleanólico. Benzaldehído, caempferol, campesterol, caroteno, carvona, chavicol, flavonoides, furfural, mucílagos, naftaleno, rhamnetina, resinas, sitosterol, stigmasterol, etc.
63	<i>Thymus vulgaris</i> L. / <i>Labiatae</i> = <i>Lamiaceae</i> .	Tomillo [Es]. <i>Common thyme</i> [In].	Antimicrobiana, bronquitis, faringitis, gripa, influenza, laringitis, tos, traqueítis.	Fl., Ho.	Coc., Inhalada.	Con aceites esenciales (borneol, cadineno, camfeno, carvacrol, cimol, cineol, felandreno, geraniol, limoneno, linalool, mirceno, ocimeno, p-cimeno, pineno, terpineol, timol, tujona, etc.), ácido cafeico, ácido protocatechúico, anetol, apigetrina, apigenina, luteolina, timonina. Flavonas.
64	<i>Tilia platyphyllos</i> Scopoli (con 12 sinónimos) y otras especies; <i>T. cordata</i> Mill. / <i>Tiliaceae</i> .	Tila, tilo, tilo silvestre, flor de tila [Es]. <i>Lime, linden, linden flowers</i> [In].	Bronquitis, faringitis, gripe, influenza, resfriados, tos.	Fl., Ye- Ho.	In. Or., Gargamos.	Los gargarismos con jugo de limón y endulzar con miel. Contiene: Aceites esenciales: eugenol, camfor, carvona, citral, citronelol, limoneno, kaureno, farnesol, geraniol, geranilacetato, germacreno, cineol, linalool, y otros más. Ácidos fenólicos (cafeico, p-cumárico y clorogénico). Escopoletina. Flavonoides (glicósidos de quercetina como: hiperósido de rutina, quercitrina, glucosil-ramnósido), glicósidos de caempferol (astragalina), tilirósido, mucílagos. Taninos.

65	<i>Tussilago farfara</i> L. / <i>Asteraceae</i> = <i>Compositae</i> .	Farfara, pie o uña de caballo, tusilago [Es].	Bronquitis, enfisema, tos (béquico),	Ho., Inf.	In.	Elabora: aceite esencial, ácidos fenólicos (ferúlico, cafeico, cafeoiltartárico, hidroxibenzoico), alcaloides pirrolizidínicos (senkirkina), alcoholes triterpénicos (arnidiol, faradiol), carotenoides, fitosteroles, flavonoides (rutósido, hiperósido), heterósidos de la quercetina y del caempferol, inulina, mucílagos urónico, taninos. Tomar 28 g/l agua muy caliente y bien colada; 1 cucharada c/ hora. Las hojas se pueden fumar como antitusígenas. No usar durante el embarazo y la lactancia, o en insuficiencia hepática.
66	<i>Verbascum thapsus</i> L. / <i>Asteraceae</i> = <i>Compositae</i> .	Gordolobo, engordalobo, verbasco [Es].	Bronquitis, catarros de vías respiratorias, tos	Fl., Inf.	In., Or., Gar.	Colar bien con un lienzo, 14 g/l. agua, 3-4 veces/día. Contiene: Flavonoides (hesperósido, verbascósido, rutósido), poliumósido, iridoides (aucubósido, catalpol, isocatalpol, 6-β-xilosilaucubósido, harpagósido, harpágido), mucílagos, saponósidos triterpénicos, taninos, fitosterol, etc.

Cuadro 2 . Algunos vegetales empleados en el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por virus.

^a**Nombre científico:** La denominación científica comprende sinónimos después del signo “=”; spp. = varias especies. La Familia se menciona después del signo “/”; *Fabaceae* = *Leguminosae*. ^b**Nombre común:** cuando se consideró que el nombre no estaba en español, se escribió en cursivas y [entre] se abrevió la lengua = [Ch] = chino; [Es] = español (abarca al castellano y otras lenguas habladas en España y América Latina); [Co] = cora; [Hu] = huave; [In] = inglés; [Ma] = maya; [Mi] = mixe; [Na] = náhuatl; [Ot] = otomí; [Pu] = purhé; [Se] = seri; [Ta] = tarasco; [Te] = tenek; [To] = totonaco; [Tz] = tzeltal; [Tzo] = Tzotzil.

Es conveniente mencionar que los nombres comunes varían, aún dentro de un mismo país o región, por lo que pueden referirse a diferentes especies vegetales. ^c**Actividad o indicación terapéutica /uso en medicina tradicional.**

^d**P/u. = Parte Usada:** Co. = Corteza; Fl. = Flor; Fr. = Fruto; Go. = Goma; Ho. = Hojas; Inf. = Inflorescencia (conjunto de flores); Ju. = Jugo; La. = Látex; N/i. = No indicada; N/d= No determinada. P/a. = Parte aérea; P/e. = Planta entera; Ra. = Ramas; Re. = Resina (exudado, incienso); Rm. = Rizoma; Rz. = Raíz; Se. = Semillas; Ye-Ho. = Yemas de hojas.

F/p. = Forma de preparación y vía de administración: Gar. = Gargarismos; Or. = Oral; Lo. = Local (externa). In. = Infusión, tisana (incorrectamente llamada *te* en países de habla hispana); In. Alc. = Infusión alcohólica; Ca. = Cataplasma; Coc. = Cocimiento o cocción; Ma.-alc. = maceración alcohólica; N/i. = No indicada; Pt. = Plantilla (especie de “tamal” hecho con semillas de mostaza, mezcladas con manteca de res y envuelta en hojas de “anona”, para después asarlos y aplicarlos localmente “desde la planta de los pies hasta las rodillas”. Gar. = gargarismos; Or. = Oral; S/i. = Sin indicación. **Observaciones e información fitoquímica.** **Ref.** = Referencia.

Notas: La información mencionada en este cuadro es solamente de carácter divulgativo y de difusión etnomédica o etnofarmacológica, por lo que no se debe considerar como consejo, ni opinión médica, ni pretende reemplazar la consulta con el médico. No recomienda la automedicación o autoprescripción. Los autores advierten que puede resultar peligroso el uso -con fines curativos (o medicinales)- de la comunicación aquí presentada. Solo algunas de las actividades o propiedades antes mencionadas se han validado científicamente. Los autores y el editor no se responsabilizan sobre las consecuencias que pudieran derivarse del uso o la aplicación de esta información.